

Tarih ve GÜNCE

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi
Journal of Atatürk and the History of Turkish Republic
Sayı: 18 (2026/Kış), ss. 159-189.
DOI: 10.5281/zenodo.18381446

Geliş Tarihi: 20 Ağustos 2025

Kabul Tarihi: 11 Aralık 2025

Araştırma Makalesi/Research Article*

Cumhuriyet Döneminde Yerel Sağlık Mücadeleleri: İzmir Veremle Savaş Derneği'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

Hülya KÖSE**

Öz

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bulaşıcı hastalıklarla mücadele, modernleşme ve toplumsal kalkınma politikalarının temel taşlarından biri olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, verem (tüberküloz) hem yüksek ölüm oranları hem de toplum sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri nedeniyle merkezi ve yerel düzeyde öncelikli bir sağlık sorunu olmuştur. İzmir'de kurulan Veremle Savaş Derneği, yerel sivil girişimlerle devlet politikalarının kesiştiği bir örnek teşkil etmektedir. Dernek, halkı bilinçlendirmeye yönelik yayın faaliyetleri, Sıhhi Cidal ve Sıhhat dergilerinde yürüttüğü çalışmalar, bağış kampanyaları, dispanserlerin kurulmasına yaptığı katkılar ve eğitim temelli girişimleriyle erken Cumhuriyet'in sağlık mücadelesinde önemli bir aktör haline gelmiştir. Bu makalede, İzmir Veremle Savaş Derneği'nin kuruluş süreci, örgütsel yapısı ve faaliyetleri incelenerek, yerel sağlık mücadelelerinin Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarındaki yeri ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Dönemi, Verem, İzmir Veremle Savaş Derneği, Sağlık Politikaları, Yerel Sağlık Mücadeleleri, Sıhhi Cidal, Sıhhat Dergisi.

* Bu makale Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Tarih Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi Serkan Erdal'ın danışmanlığında hazırlanmış olan "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Türkiye'de Veremle Mücadele" başlıklı yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir.

** Bağımsız Araştırmacı, hulyaakose1@gmail.com, Orcid: 0009-0009-3588-1817.

Local Health Struggles During the Republic: Foundation and Activities of the İzmir Tuberculosis Fighting Association

Abstract

Since the early years of the Republic, the struggle against infectious diseases has been regarded as one of the cornerstones of modernization and social development policies. In this context, tuberculosis emerged as a primary public health concern due to its high mortality rates and destructive effects on society. The Tuberculosis Control Association established in İzmir represents a significant example of the intersection between local civic initiatives and state policies. The association became an influential actor in the Republic's health struggle through its awareness-raising publications, its contributions to journals such as *Sihhi Cidal* and *Sihhat*, fundraising campaigns, support for the establishment of dispensaries, and educational initiatives. This article examines the foundation process, organizational structure, and activities of the İzmir Tuberculosis Control Association, thereby revealing the role of local health struggles within the broader framework of Republican health policies.

Keywords: Early Republican Era, Tuberculosis, İzmir Tuberculosis Control Association, Health Policies, Local Health Struggles, *Sihhi Cidal*, *Sihhat* Journal.

Giriş

Osmanlı Devleti'nin son döneminde, modern tıbbın gelişimine paralel olarak salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele, devletin sağlık politikalarının merkezinde yer almaya başlamıştır. Bu süreçte özellikle verem (tüberküloz), yüksek ölüm oranları ve toplumsal etkileri nedeniyle öncelikli halk sağlığı sorunlarından biri olarak öne çıkmıştır. Veremle mücadele hususunda yalnızca Osmanlı Devleti değil diğer Avrupa ülkeleri de gerek düzenlenen kongreler gerekse de yapılan bilimsel araştırmalarla verem hastalığına çare aramış ve yapılan kongrelere Osmanlı hükümeti de davet edilmiştir.¹

XIX. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkan sağlık cemiyetleri, hem devletin sınırlı kurumsal kapasitesini tamamlayıcı bir rol üstlenmiş hem de toplumsal dayanışmanın sağlık alanına yansımaları sağlamıştır. Bu cemiyetler aracılığıyla vereme karşı koruyucu hekimlik

¹ Elif Ziyanak- Özgür Yücel, "19.Yüzyıl Sonları- 20. Yüzyıl Başlarında Verem Hastalığına Karşı Yapılan Kongre ve Konferanslar", *Assam Uluslararası Hakemli Dergi* 9, sayı 21 (2022):31. Harun Aydın, "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Bir Tehdit unsuru Olarak Frengi, Sıtma, Tifüs ve Trahom", *Şarkiyat* 16, sayı 1 (2024), 152. Harun Aydın, "Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Mücadelesinin Bulaşıcı Hastalıklarla ve Toplum Sağlığına Yansımaları: Kars İli Örneği", *Karadeniz Araştırmaları* 22, sayı 85 (2025), 29.

faaliyetleri yaygınlaştırılmış, tedavi kurumları kurulmuş ve halkın bilinçlendirilmesi için konferanslar, broşürler ve yayınlar hazırlanmıştır. Bu bağlamda 1918'de İstanbul'da kurulan Veremle Mücadele Cemiyeti, Osmanlı'nın son dönemindeki en dikkat çekici girişimlerden biri olmuş, açtığı dispanserler ve yürüttüğü sosyal kampanyalarla Cumhuriyet'e miras bırakılacak önemli bir kurumsal deneyim oluşturmuştur. Yine taşra örnekleri arasında Balıkesir Veremle Mücadele Cemiyeti, yerel halkın katkıları ve gönüllü hekimlerin çabalarıyla veremle mücadelede etkin olmuş hem hasta tedavisi hem de halkı bilinçlendirme yönünde öncü adımlar atmıştır. Bu tür girişimler, Cumhuriyet'in erken dönem sağlık örgütlenmesine model teşkil etmiş yerel unsurların seferber edilmesiyle veremle mücadelenin toplumsal tabana yayılmasını sağlamıştır. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte veremle mücadele, modern ulus-devletin inşa sürecinde sağlık politikalarının temel önceliklerinden biri haline gelmiştir.² Yeni rejim, veremi tıbbi bir sorun olarak görmemiş ekonomik kalkınmayı, üretim gücünü ve toplumsal sağlığı doğrudan etkileyen bir mesele olarak değerlendirmiştir. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Osmanlı'dan devralınan sağlık cemiyetleri yeniden yapılandırılmış yerel derneklerin desteğiyle daha kurumsal, merkezi ve kapsamlı bir mücadele hattı oluşturulmuştur. Veremle Savaş Dernekleri, bu dönemde hem devletin sağlık seferberliğinin yerel uzantıları olarak faaliyet göstermiş hem de toplumun farklı kesimlerini hekimler, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar ortak bir amaç etrafında bir araya getirmiştir. Bu çerçevede İzmir Veremle Savaş Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetleri, hem Cumhuriyet döneminde yerel sağlık mücadelelerinin niteliğini hem de devlet-toplum iş birliği temelinde şekillenen yeni sağlık anlayışını yansıtan önemli bir örnek teşkil etmektedir.³

İzmir'de özellikle XIX. yüzyıl ve onu takip eden süreç hastalıkların baş gösterdiği bir dönem olmuştur. Söz konusu dönemlerin sağlık imkân ve

² Muhsin Ertürk Budak, "Türkiye Cumhuriyet'inde Trahomla Mücadele (1923-1938)", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Trahom*, Ed: Şükran Köse, Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Ahmet Çağrı Büke, (Gece Kitaplığı Yayınları, 2023), 88. Muhsin Ertürk Budak, "Atatürk Dönemi Bulaşıcı Hastalıklar ve Alınan Önlemler 1923-1938), (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2025), 30-39. Ayrıca İzmir'de sadece Veremle Savaş Derneği dışında da buna benzer örgütlenmeler oluşturulmuştur. Bakınız: Murat Kaya, "İzmir Zührevi Hastalıklarla Mücadele Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Frengi (Sifiliz)*, Ed: Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke, (Gece Kitaplığı Yayınları, 2024), 331-359. Muhsin Ertürk Budak, "Türkiye Cumhuriyet'inde Frengiyle Mücadele (1923-1938)", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Frengi (Sifiliz)*, Ed: Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke, (Gece Kitaplığı Yayınları, 2024), 300, 301. Enes Mert Demir, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İstanbul'daki Okullarda Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Tedbirler", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 41, sayı 112, (2025): 643.

³ Cumhuriyet döneminde verem gibi salgın hastalıklarla mücadele amacıyla geliştirilen kurumsal ve toplumsal refleksi, ilerleyen yıllarda savaş ortamında ortaya çıkan sağlık sorunlarının yönetiminde de belirleyici olmuştur. Bu durum, Kore Savaşı sürecinde Türk ordusunun karşılaştığı sağlık sorunlarında açık biçimde gözlemlenmektedir. Konu hakkında bk. Harun Aydın, "Savaş ve Salgın: Kore Savaşı'nda Türk Ordusunun Yaşadığı Sağlık Sorunları" *Tarih Okulu* 17, sayı 73 (2024), 3634,3661.

teknolojileri düşünüldüğünde hastalıklarla mücadele etmenin oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında halk çaresiz bir şekilde şifayı, “şeyh” olarak adlandırdıkları kişilere muska yazdırarak aramıştır. Doktor ve eczane olanağının da oldukça sınırlı olduğu bilinmektedir. Buna rağmen dönemin sağlık çalışanları ellerinden gelen çabayı göstermekten geri durmamıştır. Öyle ki mevcut olan az sayıdaki eczanelerde nabız işlemi sayılarak yapılmış, ilaçlar bitkiler ezilerek hazırlanmıştır. Fakat tüm çabalara rağmen hastalıklar önlenememiş, çocuk felcinden bebekler ölmüş, insanlar ‘ince hastalık’ olarak adlandırdıkları verem illetine karşı direnememişlerdir.⁴ Zira tüberküloz nedeniyle ölüm istatistiklerine bakıldığında bu oranın oldukça yüksek olduğu görülmektedir. İzmir’de (ortalama nüfus sayısının 200.000 olduğu bilinmektedir) 1892-1914 aralığında 14.700 kişi veremden hayatını kaybetmiştir.⁵ Verem illeti sadece beden sağlığı değil ruh sağlığını da etkilemiş insanların psikolojilerini bozmuş ve çeşitli psikolojik vakalar yaşanmıştır. Nitekim dönemin basınına yansıyan bir haber başlığında 32 yaşında Süleyman isimli bir adamın iki senedir yakalanmış olduğu verem hastalığına karşı içine düştüğü psikolojik bunalımdan çıkamayıp tabancayla intihar ettiği belirtilmiştir.⁶

İşte bu noktada gönüllü olarak açılan hastalıklarla mücadele cemiyetleri ve onların çalışmalarının ne denli önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Nitekim 1932 yılının aralık ayı istatistiklerine bakıldığında İzmir’de verem hastalığı sebebiyle 20 kişi yaşamını yitirmiştir. 1931 yılının aralık ayında bu sayının 26 olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla veremden hayatını kaybedenlerin sayısında önceki yıla göre düşüş olduğu görülmektedir.⁷

1950’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye’de verem sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısının hissedilir bir biçimde azaldığı görülmüştür. Dr. Fazıl Erhat o yıllardaki Verem Savaş Haftası etkinliklerinde bu durumu gündeme getirmiş ve elde edilen sonuçları veremle mücadelenin etkisi olarak değerlendirmiştir. Verem hastalığı sebebiyle ölüm oranı 1947 senesinde yüz binde 280 iken, 1951’de yüz binde 175’e gerilemiştir. Alınan korunma önlemleri ve yapılan sıhhi müdahaleler %40 oranındaki bu düşüşe sebep olarak gösterilmiştir.⁸ Bu gelişmeler, Türkiye’de veremle mücadelede önemli bir dönüm noktasını işaret ederken, sağlık alanında alınan etkili önlemler ve müdahalelerin halk sağlığına katkısını gözler önüne sermektedir. Bu başarıda, yerel düzeydeki sağlık örgütlerinin de büyük payı bulunmakta, özellikle İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti gibi kurumlar, veremle mücadelede önemli rol oynamıştır. İlerleyen kısımlarda açıklanan İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti’nin kuruluşu ve

⁴ Sinan Demirtürk-Mevlüt Kaya, ‘Kurtuluş Yıllarından 1940’lara İzmir’de Hastalıklar ve Yardımlaşmalar’, 21. *Yüzyılda Eğitim ve Toplum* 4, sayı 11 (2015): 143.

⁵ İnci Hot, “Sihhiye Mecmuasına Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele” (Yayınlanmamış Doktora Tezi: İstanbul Üniversitesi, 2001), 103.

⁶ *Hizmet*, 27 Nisan 1931.

⁷ Demirtürk- Kaya, “Kurtuluş Yıllarından 1940’lara İzmir’de Hastalıklar ve Yardımlaşmalar”, 143.

⁸ *Cumhuriyet*, 9 Ocak 1953.

yürüttüğü faaliyetler, bu mücadelenin nasıl örgütlü bir şekilde ilerlediğini ve yerel düzeydeki etkilerini daha iyi anlamamıza olanak tanıyacaktır.

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin Kuruluşu ve İlk Faaliyetleri

Cumhuriyet'in kuruluşundan önceki ve sonraki yıllara bakıldığında verem hastalığı oranının toplumda oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde veremle mücadele hususunda gereken adımlar bu dönemlerde atılmaya başlanmıştır. Daha öncesinde bulunan iki verem savaş cemiyetinden sonra üçüncü olarak kurulan cemiyet İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'dir. Gönüllü kişilerin destekleriyle kurulan ve geliştirilen bu dernekler daha sonra kurulacak verem savaş derneklerine de örnek teşkil etmiştir.⁹

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, 1923 yılında Dr. Behçet Salih Uz¹⁰ öncülüğünde kurulmuştur. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin 1339 (1923) yılında kurulduğu arşiv belgelerinde de açık biçimde görülmekte olup, cemiyetin kuruluş amacı '*veremin sirayet ve intişarını halka öğretmek*' şeklinde tanımlanmakta ve aza sayısı da 183 olarak belirtilmektedir. Derneğin merkezi İzmir olarak belirtilmiş, idare heyeti ise Reis Ali Halim Beyar, İkinci Reis Cevdet Alanyalı, Umumi Kâtip Cevriye Uyum, Vezneci Ziya Bekman ve aza sıfatıyla Muazzez Özyiyit, Sami Kulakçı, Ali Emre, Emin Değirmen ile Kemal Aktaş gibi isimlerden oluşmuştur.¹¹ Cemiyetin faaliyetlerinin yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda dönemin dernekler üzerindeki idari ve siyasi denetimiyle de ilişkilendiği, 27 Ağustos 1945 tarihli ve 32096 sayılı yazışmadan anlaşılmaktadır. Bu yazıda, 14 Temmuz 1945 tarihli 9/78535 sayılı önceki yazıya atıfla, 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu gereğince İzmir ve ilçelerinde kurulu tüm derneklerin üye sayılarının ve idare heyetlerinin incelenmekte olduğu; özellikle yönetim kadrolarında bulunan kişilerin '*partili olup olmadıklarının*' araştırılmasının sürdüğü belirtilmektedir. Cevapların tamamlanmasını müteakip bir cetvel hâlinde merkeze iletileceği ifade edilen bu yazışma, Veremle Mücadele Cemiyeti'nin de dâhil olduğu derneklerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği tarafından sistematik biçimde izlendiğini göstermektedir. Böylece cemiyet, hem kuruluşundaki halk sağlığını önceleyen misyonu hem de erken Cumhuriyet döneminin siyasal-denetimci dernek rejimi içindeki konumuyla daha geniş bir kurumsal çerçeveye yerleştirilmiş olmaktadır.¹² Tüm bu kurumsal ve siyasal arka plan, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin yalnızca dönemin

⁹ Mahmut Gürkan, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin Propaganda Faaliyetleri", *İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi* 27, sayı 2 (2013): 140.

¹⁰ 1 Ocak 1893'te Denizli Buldan'da doğmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. Doktorluk mesleğini ifa ederken halk sağlığına dair birçok çalışmaya da imza atmıştır. İzmir Memleket Hastanesinde Çocuk hastalıkları Klinik Şefliği, Kolej hekimliği, Fransız Hastanesi, Çocuk Esirgeme Çocuk Polikliniği, Aydın Şimendifer Kumpanyası başhekim muavinliği gibi birçok görevi layıkıyla yerine getirmiştir. İzmir'de 1922'de on yedi arkadaşı ile Verem Mücadele Cemiyetini kurmuştur. Bunlardan başka belediye başkanlığı ve sağlık bakanlığı görevlerine de getirilmiştir. (<http://www.kimkimdir.net.tr/kisiler/behcet-salih-uz>)

¹¹ BCA, 490.1.0.0 / Yer: 597. 63. 7, 45.

¹² BCA, 490.1.0.0 / Yer: 597. 63. 7, 93.

dernek rejimi içinde nasıl konumlandığını ve bu yapının ortaya çıkışında bireysel çabalarla hekimlik deneyimlerinin nasıl belirleyici bir rol oynadığını da göstermektedir; nitekim Dr. Behçet Uz'un veremle mücadelesine uzanan kişisel serüveni bu bağlamın tamamlayıcı bir parçasıdır.

İdadîdeki hocasının kızının tüberküloz hastalığını tedavi eden Dr. Uz, hastasının tedavisi sürecinde bu hastalık üzerine derinleşme fırsatı bulmuştur. Hocasının kızıyla birlikte İsviçre'ye giderek Verona'daki bir sanatoryumda dönemin önemli hekimleriyle görüşmüş ve tüberkülozun ayrıntılarını yerinde öğrenme imkânı elde etmiştir. İzmir'e döndükten sonra veremle mücadele çalışmalarına ağırlık veren Dr. Uz ve 18 arkadaşı Veremle Mücadele Cemiyeti'ni kurmaya yönelik çalışmalara başlamıştır.

Dr. Uz, kızını bu hastalıktan kaybettiği için de¹³, verem hastalığı ile mücadeleye önem vermiştir. Cemiyetin kuruluşu öncesinde, 1922 yılında, İtalya'ya bir seyahat düzenlemiş ve Livorno'da bulunan 'Unberto' sanatoryumunu gezip görme fırsatı bulmuştur. Söz konusu sanatoryuma dair müessese müdürünün yaptığı açıklamalar onu ziyadesiyle etkilemiştir. Ayrıca Livorno Verem Mücadele Cemiyeti'ni de ziyaret etmiş ve burada haftanın altı günü yoksul veremlilerin iki saat tedavi edildiğini öğrenmiştir. Bu durum onu ülkemizde de böyle bir girişimde bulunmaya teşvik etmiştir.

Dr. Uz, Türkiye'ye dönüşünde İtalya'da gözlemlediklerini doktor arkadaşı Besim Rıfat'a anlatmış ve onun da desteğini almıştır. Zamanla gördükleri destek artmış, Kastamonu mebusu Dr. Suat, Anadolu Fakirler Eczanesi sahibi Ömer Lütfi, Dr. Hasan Sukuti, mühendis Haliz Ziya ve eczacı Mehmet Faik de onlara katılmıştır. Sayının artmasıyla bir toplantı düzenlenmeye karar verilmiş ve 18 Şubat 1923 tarihinde Anadolu Fakirler Eczanesi'nin üst katında ilk toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Dr. Uz, Dr. Besim Rıfat, Dr. Suad, Hasan Sukuti, Bahtiyar Hüseyin, Şükrü Kadri, İsmail, eczacı Ömer Lütfi, Mehmet Faik, mühendis Halit Ziya, tüccar Ahmet Ethem, Halil İbrahim ve miralay Osman hazır bulunmuştur.¹⁴ Toplantıda her ne kadar Dr. Uz'un cemiyet reisi olması hususunda ısrarcı olursa da kendisi yaşça genç olduğunu ve dolayısıyla çevresinin henüz yeterince geniş olmadığını belirterek herkesçe tanınıp sevilen biri olan Suat Yurtkoru'yu önermiş ve öneri kabul edilmiştir. Dr. Uz'un konuşmasının ardından toplantıya katılanların kurucu üye olmaları kabul edilmiş, Behçet Uz'da işin iç çalışma sorumluluğunu üstlenmiştir.¹⁵ Toplantı sonunda geçici bir yönetim kurulu seçilerek derneğin tüzüğünü Behçet Salih'in kaleme alması kararına varılmıştır.

¹³ Mehmet Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhi Cidal-Sıhhat Dergisi", *Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi* 18, sayı 3 (2010): 140-152.

¹⁴ *İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Sıhhat ve İktisat Mücadele Almanağı 1930-1931* (Sebat Matbaası, 1931), 12.

¹⁵ Behçet Uz, *Atatürk'ün İzmir'i - Bir Kentin Yeniden Doğuşu*, Yay. Haz. L. Ece Sakar, (İş Bankası Kültür Yayınları, 2007), 45-46.

İdare heyetinin kurulmasının ardından Dr. Suat Bey cemiyet başkanı, Dr. Uz'da kâtib-i umumi olarak seçilmiş ve görevlendirilmiştir. İdare heyeti yapmayı planladığı genel kurul toplantısını yazılı basınla halka ilan etmiştir. Genel kurul toplantısı yaklaşık üç yüz kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda İzmirli tüccar ve aydınlar da hazır bulunmuştur. Nihayetinde bir ilim ve bir de irşat heyeti oluşturulmuştur. İlim heyeti aylık olarak bir sıhhi dergi çıkarmayı planlamıştır. Söz konusu ilim heyetinde Dr. Ethem, Dr. Besim Rafet, Dr. Uz, Dr. Tevfik Salim, Dr. Hüsnü, Dr. Hüsametdin, Dr. Şehri, Dr. Ali Ağâh, Dr. Osman Nuri, Dr. Murat, Dr. Kimyager Memduh Bey vardır.¹⁶

İzmir Verem Mücadele Cemiyeti yaptığı toplantıda ve bu toplantı sonucunda hazırladığı raporda verem hakkında dikkat çeken ifadelere yer vermiştir. Söz konusu raporu incelediğinde özet olarak;

'14 Teşrin 1340 Cuma günü saat üçte İzmir Verem Mücadele Cemiyet-i Hayriye'si heyet-i umumisi içtima ederek heyet-i idare raporu kâtib-i umumi Dr. Behçet Bey tarafından okunmuş ve meşkûr raporun tab edilerek icap eden makamlara gönderilmesi ve gazetelerle neşri heyet-i umumice taht-ı kararı alınmıştır.

Bu rapor, Behçet Bey'in toplantıda bulunanlara, topluma maddi ve manevi büyük kayıplar yaşatan verem felaketi hususunda yaptığı konuşmayı içermektedir. Söz konusu felaketin önüne geçmek için acil ve ciddi tedbirler almak gerekmektedir. Bunun için verem hastalığını iyi tanımalı ve zararlarını iyi öğrenmelidir. Zira alınacak önlemler ona göre şekillenecektir.

Toplu, kuvvetli ve gelişen bir Türkiye kurma hayalinin önündeki en büyük engellerden biri veremdir. Verem illetine karşı mücadele edilmeden, önlem alınmadan, verem salgınına dur denilmeden Türkiye istenilen seviyeye gelemeyecektir.

Birçok ağır savaşı arkasında bırakan Türk toplumu yaşanan salgınların da etkisiyle oldukça zayıf ve takatsizdir. Bu durumda, halkın üzerindeki yükü hafifletme hususunda İzmir Veremle Mücadele Derneğine de görev düşmektedir. Zira halkı hastalıklardan muhafaza ve himaye etmek için hükümet ve belediyeler ne kadar çalışsa da savaşların getirdiği birçok farklı problemlerle de uğraşmaktadırlar. Dolayısıyla verem illetiyle deoletin başlı başına mücadele etmesi böyle bir zamanda oldukça güçtür.

Diğer ülkeler gün geçtikçe gelişmeye ve iyileşmeye devam ederken Türk halkı böyle bir felakete esir olup yok olmamalıdır. İstikbalini düşünen milletler hayatta muvaffak olmak ve yaşayabilmek için birçok mücadeleye girişmek mecburiyetindedirler. Memleketimizin geleceği için her birey bu mücadeleye dâhil olmalıdır.

İzmir Verem Mücadele Cemiyeti kıymetli üyelerinin desteğiyle halkına her zaman maddi ve manevi yardımı sağlamaya çalışmıştır. Bu yardım kapsamında halkın bilgisini yükseltmek, sağlığını tehdit eden verem belasını öğretmek ve veremle mücadele etmek derneğin temel amaçlarıdır. Devletin ve hükümetin böyle bir hareketi destekleyip teşekkür etmesi gerekirken maalesef deoletten ve hükümetten beklenen ilgi görülmemiştir.

Nitekim eğer hükümet ve belediyeler de bu harekete katılacak olursa işte o zaman insanlığı kemiren bu felakete karşı gelinebilecek ve Türk milleti istediği kuvvete ulaşabilecektir.

Verem hastalığı her yerde olduğu gibi ülkemizde de en çok işçinin, amelenin fazla olduğu yerlerde görülmektedir. Eğer gerekli önlemler alınmazsa insanlar hayatlarını kaybedecek ve çalışan kesimin nüfusu azalacaktır. Buna bağlı olarak aileler perişan olacak, servetler

¹⁶ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti...", 141.

kaybolacak ve vatan maddi manevi zayıf düşecektir. Bu bağlamda 'Bir milletin sıhhati o milletin servetidir.' sözünü her birey bilmeli ve ona göre yaşamalıdır.

Vatanına hizmet edecek yaşa gelen gençler maalesef veremin pençesinde inlemektedir. Açıkça görünen bu duruma müdahale etmemek vatanına ihanet etmek gibidir. Hastalığın hızla yayılmasına ve meydana getireceği ağır neticelere göz yummaktır.

Bu hususta, hükümete, belediyeye, halkın münevverlerine ayrı ayrı hizmetler düşmektedir.

Memleketin hazinesine servet koyacak milyonlarca insanı tedavi etmek, neslimizi çürütmek, hane-i rehberlik ederek düşmanını ürktürmek, kendinin ve çocuklarının bu hastalıktan göreceği felaketi anlatmak, tehlike teşkil eden veremlilerden sağlamları muhafaza etmek, veremlileri himaye etmek ve bunlara benzer daha birçok iş hep veremle mücadele teşkilatıyla kabil olan hayırlı milli işlerdir.

Şu mufassal izahetimizden, endişelerimizden anlaşılacaktır ki bizde veremden vefayat diğer milletlere nispeten fazladır. Tetkik ettiğimiz istatistiklere istinaden diyebiliriz ki bizdeki verem vefayati diğer milletlerin iki mislidir. İşte bu muazzam ve karışık, pek çok servet ve say bekleyen bir hastalığa karşı Türkiye'mizde meselenin sual ve azameti o günde mesainin pek ehemmiyetsiz olunmadığını takdir etmekle beraber birçok müşkülât ve yoksuzluk içinde hiç ümit olunmayarak, durmayıp yürüdüğünü geçen sene ile bu sene arasında hayli mesafeli muvaffakiyetli adımlar attığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda İzmir Verem Mücadele Cemiyeti tarafından nizamnameler hazırlanmış ve dağıtılmış, dispanserler kurulmuş ve hizmete başlamış, istatistikler tutulmaya başlanmış, verem hakkında yazılar ve dergiler hazırlanmış; bu dergiler vasıtasıyla halka verem ve veremle mücadele anlatılmıştır. Bundan ayrı olarak günlük gazetelerde verem mücadelesine karşı kısa ve anlaşılır makaleler yazılmıştır.

Amele arasındaki vereme karşı, dikkat çeken hususları içeren bir layiha hazırlanarak meclis-i milli azasına ve heyet-i vekileye gönderilerek dikkatleri çekilmek istenmiştir.

Veremden muhafaza konulu resimler de içeren bir risale hazırlanmış ve memleketin her yerine binlerce nüsha dağıtılmıştır. Hemen herkesin okuması sağlanmış. Özellikle çocuklar için elzem olan çok kıymetli nasihatlere yer verilmiştir.

Verem hastalığının türleri ve ne şekilde zuhur ettiğini ve sebeplerini anlatan ve sıhhi tedbirler içeren on altı leoha hazırlanmıştır.

Avrupa'dan konu hakkında filmler sipariş edilmiş ve bu filmler halka izletilerek, vakaları canlı görmeleri sağlanmıştır. Filmlerin akabinde izahlı konferanslar verilmiştir.

Verem Türklerin en acı ve en ağır bir derdidir. Bu bir hakikattir. Bu acı bugün hissedilmiyor ise yarın hissedilecektir. Bu gizlenemez. Buna karşı bir adım atmak lazımdır. Boş durmaktansa milli bir his ve vazife bilerek bu adımı biz, muvaffakiyetle attık ve yürüdük. Bundan sonra muvaffakiyet daha kolay olacaktır. Bizler halkın en sadık bir hizmetkârı olmaya şeref bildiğimizi hürmetlerimizle arz ederiz.¹⁷

Kuruluşunu 14 Nisan 1923 tarihinde resmen tamamlayan¹⁸ İzmir Verem Mücadelesi Derneği, kendisinden önceki yıllarda kurulmuş ancak amaçlarını gerçekleştirememiş Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti'nin manevi mirasını

¹⁷ Raporun tamamı için bk. BCA, Yer: 177.219.5, 30.10.0.0, Dosya Ek: 198, 14 Kasım 1924.

¹⁸ Abdülaziz Kardaş, "Türkiye'de Veremle Mücadele: İzmir Örneği", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Verem*, ed: Eren Akçiçek, Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke, (Gece Kitaplığı, Ankara 2021), 216.

devralmıştır. Veremle Mücadele Osmanlı Cemiyeti'nin iç içe geçmiş çift kırmızı hilalden oluşan amblemini, İzmir Verem Mücadelesi Derneği kendisine amblem olarak seçmiştir.¹⁹

Cemiyetin açılması bilhassa sağlık çevrelerinin dikkatini çekmiş, dönemin gazete ve dergilerinde cemiyetin açılışına ve topluma sağlayacağı yararları yer verilmiştir. 'Doktor Sesi' dergisi, yayınladığı bir yazısında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin açılışına vesile olan hekimlere teşekkürlerini dile getirerek diğer şehirlerin de böyle çalışmalar yapmaları için teşvik etmiştir.²⁰ Dr. Uz, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin oluşturulma sürecini anlatırken ortada ne para ne de arsa bulunmadığını belirtmiş ve bu işin temel şartının '*inanmak ve istemek*' olduğunun altını çizmiştir. İş yapmak isteyenlere de tavsiye olarak '*Para ilk şart değildir.*' demiştir. Kendisinin ve çevresinin gönüllü yardımcılarıyla cemiyet kurulmuş ve geliştirilmiştir.²¹

İzmir Verem Mücadele Cemiyeti kuruluş gayesini şu sözlerle açıklamıştır: '*Kuvvetli bir Türk nesli, kudretli bir Türk Cumhuriyeti, zengin bir Türk diyarı, rakiplerine her gün faik bir Türk varlığı, ancak ve ancak Cumhuriyet halkını pek derinden hırpalayan verem belasıyla çok candan alakalanmak ile kabil olacaktır.*'²²

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin kuruluş amacını açıklayan bu vurgulu ifade, cemiyetin veremle mücadeleye ne denli kararlı bir şekilde yaklaşarak, toplumsal sağlığı korumak adına yaptığı çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Cemiyetin kuruluşunu takip eden süreçte ise, bu kararlılığı pekiştiren somut adımlar atılmış ve bir verem dispanseri açılarak hastalıkla sistemli bir mücadele başlatılmıştır. Zira dispanserler verem mücadelesinin esas karargâhu olup, dispansersiz verem savaşı yapılamayacağı konusunda hekimlerin birçoğu hemfikirdir.²³ Bu bağlamda Beyler Sokağı'nda Salepçizade Camii yakınlarında bulunan İstanköy Hamamı'nın karşısındaki bina bu iş için kiralanarak, Bir Numaralı Hasta Bakımevi adıyla bir dispanser açılmıştır. Açılan bu dispanserde dernek doktorları tarafından halka ücretsiz sağlık hizmeti sağlanmıştır. Eczacı dernek üyeleri de hastalara ücretsiz bir şekilde kendi depolarından ilaç temin etmişlerdir.²⁴

Yaşanan tüm ekonomik sıkıntılara rağmen veremle mücadele çalışmaları devam etmiş, açılan ilk dispanserde alınan başarılı sonuçlar neticesinde 1927 senesinde Beyler Sokağı Lütfü Mey Mescidi'nin bulunduğu arsa satın alınarak üç katlı bir dispanser inşasına girişilmiştir.²⁵ 30.000 liraya mal olan dispanserin maliyetinin büyük bölümü halkın yardımlarıyla toplanmıştır. Çalışmalar son

¹⁹ Gürkan, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında ...", 141.

²⁰ "Veremle Mücadele", *Doktor Sesi*, sayı 3 (1927): 3-4.

²¹ Uz, "Atatürk'ün İzmir'i ...", 48.

²² BCA, Yer: 177.219.5, Fon: 030.10, 14 Kasım 1924.

²³ Tefik İsmail Gökçe, *Verem Mücadelesinde Verem Dispanserlerinin Rolü*, (Kader Basımevi, 1956), 3.

²⁴ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 141.

²⁵ BCA, Yer: 22.84.20, Fon: 30.18.1.1, Dosya: 229-34, 27 Ocak 1927.

aşamaya geldiğinde maddi yetersizlikler sebebiyle söz konusu binanın çatısı tamamlanamamış, Dr. Uz'da bu soruna çözüm olarak Hilal-i Ahmer'e başvurmayı düşünmüştür. Dönemin Hilal-i Ahmer başkanı ve Sıhhiye Vekili olan Doktor Refik Bey, Uz'un yardım çağrısına sert bir üslupla olumsuz yanıt vermiştir.²⁶ Veremli hasta sayısına ve veremden ölüm oranlarına bakıldığında Refik Bey'in bu tutumu oldukça vahimdir.

Yapımı tamamlanan bina 18 Şubat 1927 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle, Vali Kazım Dirik Paşa ve Belediye Başkanı Aziz Bey'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir.²⁷ Açılan dispanser veremle mücadele konusunda oldukça etkili çalışmalar yürütmeye gayret etmiştir. İlerleyen yıllarda Hilal-i Ahmer Cemiyeti de bu çalışmalara destek vermiş, nitekim İzmir'deki bazı dispanserleri ziyaret ederek 2074 hastayı muayene etmiş ve hastalara ilaç tedavisi uygulamıştır.²⁸

Dönemin maddi imkânları ve sağlık teknolojilerinin yeterince iyileşmediği düşünüldüğünde açılan dispanser veremle mücadele hususunda oldukça önem arz etmektedir. Nitekim dispanserin açılışı basına da yansımış Anadolu gazetesi bunu kaleme alarak İzmir'de açılan dispansere dikkat çekmiştir. '*Beş-on idealist ve hayırsever zevatın yardımıyla*' ifadesi manidardır. Veremle ciddi bir şekilde mücadele etmenin zorunluluğu belirtilerek bu çalışmaların artması gerektiği ve bu çalışmaların devlet eliyle yapılmasının zorunluluğuna yer verilmiştir. Bu bağlamda Avrupa örnek gösterilerek veremle mücadele çalışmalarına çok önceden başlayıp veremden vefat sayısını oldukça düşürmelerine rağmen mücadeleyi bırakmadıklarına da değinilmiştir.²⁹

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, zaman içinde çalışmalarını genişleterek 1924 yılının başlarında 283 üyeye ulaşmış ve Sivrihisar, Ödemiş, Tire, Manisa'da şubeler açarak şube sayısını arttırmıştır.³⁰ Cemiyet, Dâhiliye Vekâletinin 16 Temmuz 1925 tarih ve 3604/8257 sayılı teklifi ile İcra Vekilleri Heyeti'nin 5 Ağustos 1925 tarihli toplantısında alınan kararla kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.³¹

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti çalışmalarını günden güne arttırarak verem hastalığını ülke gündemine taşımayı başarmıştır. Dr. Refik Bey de verem vakalarında yaşanan artışa dikkat çekmiş fakat ekonomik sıkıntılardan dolayı hastalıkla yeterince mücadele edilemediğini de belirtmiştir.³² Zira cemiyetin düzenli olarak belli bir geliri olmadığı için zaman zaman hizmetlerinde bazı aksamalar meydana gelmiştir. İhtiyaç duyulan maddi desteği cemiyet, yalnızca üyelerinden topladığı aidat ile gidermeye çalışmış ancak bu gelirler yine de

²⁶ Uz, *Atatürk'ün İzmir'i...*, 45-46.

²⁷ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 141.

²⁸ *İzmir Postası*, 10 Ağustos 1934.

²⁹ *Anadolu*, 22 Temmuz 1929.

³⁰ Gürkan, "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında ...", 141.

³¹ BCA, Yer: 177.219.5, Fon: 030.10, 14 Kasım 1924.

³² *Milliyet*, 13 Mart 1929.

ekonomik sorunları aşmaya yetmemiştir. Belli dönemlerde cemiyete çeşitli yerlerden gelen yardımlarla destek olursa da bu durum uzun vadede çözüm olmamıştır. Söz konusu yardımlara örnek olarak, Cumhuriyet Halk Fırkası Hayır Cemiyetleri Merkez Yardım komitesinin topladığı paraların İzmir'deki cemiyetlere dağıtılması kararı gösterilebilir. Bu bağlamda İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'ne 400 lira yardım yapılmıştır.³³

Veremle mücadele faaliyetlerinde karşılaşılan ekonomik güçlükler hakkında öneriler sunan bir haber, dikkate değer niteliktedir. İzmir Postası gazetesindeki haberin detaylarında, İzmir Su Şirketi'nin halktan topladığı fazla paranın iadesi mümkün olmadığı için, bu parayla ihtiyaç olan Verem Hastanesi'nin yapılması önerilmektedir. Zira her gün binlerle vatandaş hasta hasta dolaşmaktadır. Haberin devamında örnek teşkil etmesi için, Sovyetlerin Kafkas dağlarında yaptıkları son teknolojiye sahip sanatoryumun fotoğrafı paylaşılmış ve böyle bir hizmetin yapılması için teşviklerde bulunulmuştur.³⁴

Yaşanan bu sıkıntılara çözüm olarak yeni kaynak arayışlarına girilmiş, bu kapsamda Cemiyet Başkanı Behçet Bey tarafından alınan bir kararla yılda bir defa balo düzenlenerek elde edilen gelirlerin cemiyet yararına kullanılması kararlaştırılmıştır.³⁵ Bu bağlamda düzenli olarak tertip edilen Büyük Garden Parti etkinliği oldukça dikkat çekmiş ve katılımı oldukça yoğun olmuştur. Partiye dair duyurular dönemin gazetelerinden ilan edilmiş ve parti detayları basında kendine yer bulmuştur. Büyük Garden Parti etkinliklerinde muhtelif eğlenceler, dans müsabakaları gibi birçok farklı eğlence tertip edilmiştir.³⁶

1930 yılında düzenlenen Büyük Garden Parti bilhassa İzmir basını ve bütün İzmir halkının özellikle de maliye ve sanayi çevrelerinin ilgisini çekmiş; katılım oldukça yüksek olmuştur. Halkın, derneğe yardım faaliyetlerine eğiliminin arttığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda Dr. Behçet Salih, partiye gösterilen yüksek alaka ve ilgiye teşekkürlerini gazetelerden bildirmiştir. İzmir halkının, insan hayatını kurtarmaya ve yaşanan zorlukları azaltmaya yönelik gösterdikleri çabaya dikkat çekerek bu çabanın ne denli anlamlı olduğunu da belirtmiştir.³⁷

1934 yılındaki Büyük Garden Parti'nin de oldukça ilgi gördüğü dönemin '*en parlak, en nezih*' eğlencesi olduğu gazete haberlerine yansımıştır. Partinin sabah saatlerine dek sürdüğü ve parti sonunda davetlilerin Verem Mücadele Cemiyetine teşekkürlerini ileterek memnun ayrıldıkları bilinmektedir. Cemiyete gelir elde etmek suretiyle düzenlenen bu partide çıkarılan tüm piyango biletleri tükenmiş; belli bir düzeyde gelir elde edilmiştir.³⁸

Cemiyet faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etmiş ve oldukça başarılı neticeler elde etmiştir. İlerleyen zamanlarda Bozyaka'da 200 dönümlük bir çiftlik

³³ *İzmir Postası*, 23 Teşrinisani 1934.

³⁴ *İzmir Postası*, 7 Teşrinievvel 1934.

³⁵ *Son Posta*, 14 Kasım 1931.

³⁶ *İzmir Postası*, 5 Temmuz 1934.

³⁷ *Hizmet*, 15 Temmuz 1930.

³⁸ *Yeni Asır*, 8 Temmuz 1934.

satın alarak gerekli onarımlarını yapmış ve burayı veremli hastaların tedavisine tahsis etmiştir. Burada tedavi ettirilen hastalardan hiçbir ücret alınmamıştır.³⁹ Bu doğrultuda, cemiyetin koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini çeşitlendirme çabaları yeni girişimlerin de önünü açmıştır. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti kapsamında açılan Yamanlar Kampı da bu duruma örnek olarak gösterilebilir. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, hastalığa yakalanmış veya yakalanma ihtimali olan kişileri İzmir Karşıyaka'da bulunan manzarası oldukça güzel Yamanlar Dağı'nda toplamıştır. Söz konusu dağ, 800 m yüksekliğe sahip, çam ağaçlarından oluşan bir ormanlık alan görünümündedir. Kamp inşa süreci, 1929'da İzmir Valisi Kazım Dirlik ve Cemiyet Başkanı Behçet Salih Bey'in girişimleriyle başlamıştır.⁴⁰ 1933'te Kazım Bey'in İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'ne vermiş olduğu destekler kamp çalışmalarını daha da ön plana çıkarmıştır. Kamp müdiresi Cevriye Hanım'ın çalışmaları da bu dönemde dikkatleri üzerine çeken bir başka husus olmuştur.⁴¹

İzmir Yamanlar Kampı aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğü dönemlerde veremle mücadele çalışmalarında önemli bir yer edinmiştir. Kampın açılışına ve faaliyetlerine dair haberler basında geniş yer bulmuştur. Açılış tarihi 18 Temmuz Cuma olarak belirlenmiştir. Açılış merasimine dönemin valisi Kazım Paşa da iştirak etmiştir. Yamanlar Sağlık Kampı oldukça geniş katımlı bir açılış merasimiyle faaliyetlerine başlamıştır. Açılış duyurusuna dair yapılan haberde kampa katılmak isteyenlerin cemiyete müracaat etmeleri gerektiği, kampın şartlarını ve ücret bedelini öğrenmeleri gerektiği belirtilmiştir. Kampta bir doktor bulunacağı da aktarılan bilgiler arasındadır. Barınma ihtiyacı kurulan çadırlardan giderilecek olup kamp güvenliği jandarma ve karakol ile sağlanacaktır. Ayrıca kampın şehirle telefon bağlantısı da kurulmuştur.⁴² Ertesi gün çıkan haberde kamp hakkında çıkan yanlış haberlere dikkat çekilerek bir muhabirin Cemiyet Reisi Behçet Salih ile görüşmek üzere görevlendirildiği kaleme alınmıştır. Gazetede Behçet Salih'in ifadeleri aynen aktarılmıştır. Dr. Behçet Salih'in açıklamaları özetle şu şekildedir:

'Kampa hastalığı ilerlemiş veremliler alınmayacak olup muayene sonucu uygun olanlar alınacaktır. Hastalığı ileri olanlar, ormana zarar verebileceği düşüncesiyle kampa alınmayacaktır.

Cemiyet kampa ulaşım için kamyon ayarlamış, halkı uygun ücretle taşıyacaktır. Kampa gitmek isteyenler yanlarında yemek pişirme kabı götürmeyecektir. Kampta mevcut bulunan düzene ayak uydurmak zorundadırlar. Sabah, öğle ve akşam düzenli olarak ve belirli bir menü dâhilinde tabldot şeklinde yemek verilecektir.

Sabah: Süt, tereyağı, peynir, Reçel, Ekmek = 25 Kuruş

Öğle- Akşam: Et/Tavuk, sebze, pilav, meyve/komposto = 50 Kuruş

³⁹ İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Sıhhat ve İktisat Mücadele Almanacağı, 9.

⁴⁰ Akşam, 3 Temmuz 1930, Akşam, 24 Temmuz 1930.

⁴¹ Akşam, 29 Mayıs 1935.

⁴² Hizmet, 16 Temmuz 1930.

Kampa gidenler kendi battaniye, yorgan, yatak takımını yanlarında götürmelidir. Cemiyet yalnızca çadırı ücretsiz bir şekilde vermektedir.

Ayrıca kamp yoluna dair gelen talepler dikkate alınarak yol çalışmalarına ağırlık verilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.⁴³

Bu düzenlemeler, kampın veremle mücadeledeki etkisini artırmak ve bağışlarla sağlanan kaynakların verimli kullanılmasını güvence altına almak için de büyük önem taşımaktadır. Nitekim kampın açılış tarihi olan 18 Temmuz 1930 tarihli haberde, Kırmızıy Cemiyeti'nin Yamanlar Kampı'na 50 çadır, 2 takma ev, 10 karyola ve çeşitli yatak, yastık, yorgan bağışladığına yer verilerek kampın veremle mücadele kapsamındaki önemine değinilmiştir. Zeynel Besim kaleme aldığı yazısında, kamp açılışında en büyük payın Vali Paşaya ait olduğunu belirterek valinin yanı sıra Vilayet Sıhhat ve İctimai Muavenet Müdürü Dr. Lütfü Bey, Verem Mücadele Cemiyeti Reisi Dr. Behçet Salih Bey, Fırka Müfettişi Zühtü ve Salih Beyleri de Yamanlar binasının mimarı olarak anmıştır. Ek olarak bir gün Yamanlar Sanatoryumunun da açılacağına olan inancını da ifade etmiştir. Besim, yazısının devamında kampın şüphesiz henüz temel düzeyde bulunduğunu açıklayarak bu durumu asla küçümsememek gerektiğini vurgulamıştır. Zira bir anda 'asri' bir bina yapmak dönemin mali şartları düşünüldüğünde hiç de kolay değildir. Besim'e göre önemli olan ilk adımı atmaktır ve o adım başarıyla atılmıştır. Kampın başarıya ulaşacağına dair inancı tamdır. Ona göre orada kurtarılacak her bir can oldukça değerli ve memlekete kazanılmış yeni bir güç demektir. Konuya dair düşüncelerini şu sözlerle aktarmıştır: '*Yamanları, bugün alelade bir dağ olarak görüyoruz. Yarın bu dağlarda yükselmiş sıhhat binaları görürseniz, ey orada kanayan ciğerlerinin ıstırabını dindirecek olanlar, bizi hatırlayınız. Sizden istediğimiz şey, arkamızdan bize yalnız bir rahmet okumaktan ibarettir.*'⁴⁴

Açılışı takip eden dönemlerde Yamanlar Kampı basında yer almaya devam etmiş, yapılan haberlerde kampa gösterilen ilgiye dikkat çekilmiştir. Vali Paşa'nın da kamp faaliyetlerini yakından takip ettiği ve hatta bir gecesini kampta geçirdiği de aktarılan bilgiler arasındadır. Söz konusu haberin devamında kamp alanına giden Karşıyaka şoförlerinin işi azıttığı ve kamp alanına 10 liradan aşağı gitmeyerek fırsatçılık yaptıkları belirtilmiş; bu duruma çözüm olarak cuma günleri birkaç İzmir otomobilinin de Karşıyaka'da bulunması gösterilmiştir. Yazının sonuna da yoldaki tehlikeli virajların düzeltildiği eklenmiştir.⁴⁵ Kampa dair çıkan başka bir haberde yine kamp şartlarına dair bilgiler içermektedir. Haberde kamp şartları Dr. Behçet Salih'in yazısıyla maddeler halinde sıralanmıştır:

'Yemek ücreti günlük 150 kuruştur. Yemekler listeye göre çıkmaktadır.

Tabldot ücreti on günde bir müdüriyete peşin ödenecektir.

Çay- kahve 10 kuruştur.

⁴³ Hizmet, 17 Temmuz 1930.

⁴⁴ Hizmet, 18 Temmuz 1930.

⁴⁵ Hizmet, 27 Temmuz 1930.

Çadırlara yemek ve kahve gönderilemez. Yemek belli saatlerde ve gazino alanında yenir. Çadırlarında yemek isteyenlerin tabaklarını muhafaza ve temizleme sorumluluğu kendilerine aittir.

Tabldot yemek servisine daimî üye olmayanlar için her bir yemek 150 kuruş, kahvaltı 50 kuruş, çay-kahve 50 kuruştur.

Çadırlara verilen fenerler günlük 10 kuruştur.

Hamam daima açıktır. Tabldota daimî üye olanlara 10 kuruş, olmayanlara 25 kuruştur.

Kamp alanı ve civarında ateş yakmak ve yerlere sigara atmak yasaktır; mesuliyeti bulunmaktadır.

Nizam ve istirahat için kurallara uyulmalıdır.⁴⁶

Yamanlar kampı kuralları ve işleyişi belli olan sabit düzeninde hizmet eden bir sağlık kampıdır. Kampın günlük rutinleri arasında; akşam yemeği esnasında gramofonla dans veya müdire hanım ile sohbet, sabah 6-7 sularında müdire nezaretinde hazırlanan kahvaltı, çardaklarda oyunlar, sohbetler, öğle yemeği ve ardından yapılan ikindi kahvaltısı, şarkılar, gülmeler, musikiler vs. bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra kampta düzenlenen sosyal aktiviteler ve sunulan hizmetin niteliği de Yamanlar Kampını değerli kılan diğer hususlardır.⁴⁷

Nitekim kamp hizmette bulunduğu süre içerisinde, idari birimlerin de maddi ve manevi desteğini görmüştür. Bilhassa yerel idareciler kampı, belli dönemlerde ziyaret programlarına dâhil etmiştir. 5 Ağustos 1934 tarihinde dönemin İzmir valisi, Dâhiliye Vekâleti Vilayetler Umumiyesi Müdürü Sabri Bey ve Belediye Reisi Behçet Salih'in Yamanlar Kampını ziyareti bu duruma bir örnektir.⁴⁸ Cemiyete bağlı Yamanlar Kampı çalışmalarını her ne kadar azami surete ve özenle yerine getirirse de zaman zaman bazı sorunlar da yaşanmıştır.

Kamptaki olumlu gelişmelerin yanı sıra zaman zaman yaşanan problemler de dönemin basınına yansımıştır. Yaşanan sorunlara karşı dikkat edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Zira kamptakilerin sakin ve huzurlu bir ortamda bulunmaları gerekmektedir. Kimseye ayrıcalık tanınmamalı, herkese eşit bir şekilde hizmet verilmelidir. Kamp rağbet bulmaya devam etmek için ciddi tedbirler almaya muhtaçtır.⁴⁹ Nitekim ilerleyen yıllarda kamptan alınan verimli sonuçlar her geçen gün azalmakta olup 5 Eylül 1934 tarihli gazetede kampın kapatılacağı duyurulmuştur.⁵⁰

Kampın kapatılmasıyla cemiyetin sorunları azalmamış aksine 1937 yılına ait gazete haberlerine bakıldığında cemiyetin varidatının ve aidat ödeyen üye sayısının iyice azaldığı görülmüştür. Cemiyetin üye sayısı 200'e inmiştir. Bunlar arasında aidatını ödeyen kişi sayısı yalnızca 62'dir. İzmir gibi iktisadi olarak iyi

⁴⁶ *Hizmet*, 11 Ağustos 1930.

⁴⁷ *İzmir Postası*, 31 Ağustos 1934.

⁴⁸ *İzmir Postası*, 10 Ağustos 1934.

⁴⁹ *İzmir Postası*, 22 Temmuz 1934.

⁵⁰ *İzmir Postası*, 5 Eylül 1934.

durumda olan bu şehirde böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmasının ne denli üzücü bir netice olduğuna da değinilmiştir. Cemiyet üyesi doktorlar bile aidatlarını vaktinde ödememiştir. Yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm olarak cemiyet, veremle mücadele pulları çıkararak halka açık yerlerde satışa çıkarmıştır.⁵¹ Buna karşın cemiyet, süreç içerisinde her daim halk sağlığını iyileştirmek adına önemli faaliyetler yürütmüştür. Yamanlar Kampı, Verem Hastanesi ve Verem Dispanseri ile İzmir halkına ücretsiz sağlık hizmeti sunulmuş, veremle mücadeleye yönelik konferanslar düzenlenmiş, yayınlar yapılmış ve film gösterimleri gerçekleştirilmiştir.⁵² ‘Sağlık Öğütleri’ isimli kitabın tercümesini okullarda dağıtarak öğrencilerin sağlık hususunda bilinçlenmelerini sağlamıştır.⁵³

Cemiyet, veremle mücadele konusundaki farkındalığı artırmak için kartpostallar, afişler ve risaleler gibi materyaller yayınlamış, okullara resimli broşürler dağıtmıştır. Cemiyete mensup doktorlar, cemiyet binasında, sinemalarda ve okullarda vereme dair konferanslar vermiştir. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, veremle mücadelesinde her imkândan yararlanmaya gayret ederek bu mücadelede başarıya ulaşmak istemiştir.⁵⁴ Böylece, veremle mücadele konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçlamıştır. Cemiyet, mali ve üye sıkıntılarına rağmen, tüm imkânlardan yararlanarak bu mücadelede başarıya ulaşmak için elinden geleni yapmıştır.

Modern tıbbın yaygınlaşması ve halk sağlığının korunması için çeşitli adımlar atılmaya devam edilmiş; bu çabaların önemli bir parçası olarak, veremle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla ‘Sihhiye’ adlı bir mecmua yayımlanmaya başlanmıştır.⁵⁵ Bu doğrultuda cemiyet, bilgilendirme faaliyetlerini farklı türde yayınlarla desteklemeye yönelmiştir. Bu yayınlar arasında, vereme dair yanlış inanışların düzeltilmesini amaçlayan eserler özellikle dikkat çekmektedir. Nitekim cemiyetin neşrettiği ‘Verem Hakkında Neler Bilmelisiniz? Veremliler ve Birlikte Yaşayanlar İçin Faydalı Hakikatler’ kitabının önsözündeki şu kısım bu çabaların niteliğini açıkça ortaya koymaktadır: ‘Elyevm halk arasında vereme dair hayli su-i tefehhüm⁵⁶ hüküm sürmektedir. Öyle bir su-i tefehhüm ki kısmen bu hastalık musabbibin gayr-ı müdebbirane⁵⁷ yaşayarak kendileri için zararlı hareketlerde bulunmalarına, kısmen de halkın, sirayet endişesiyle bu hastalığa tutulmuş olanlara sebepsiz bir korku ile bakmasına sebep olmak gibi birçok fena neticeler veriyor. Eğer bu memlekette vereme galebe çalmak isteniyorsa, halkın bu hastalığın neden ibaret olduğunu bilmesi ve bizzat veremlilere etrafındakilerin hastalıkla mücadele için ne yapabileceklerini öğrenmeleri lazımdır. Milli Verem Mücadele Cemiyeti bu su-i tefehhümün ortadan

⁵¹ *Son Posta*, 30 Kasım 1937.

⁵² Mehmet Karayaman, 20. Yüzyılın İlk Yarısında İzmir’de Sağlık (1920- 1938), (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2008), 205-209.

⁵³ Karayaman, “İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...”, 141-142.

⁵⁴ *Cumhuriyet*, 21 Temmuz 1929.

⁵⁵ Hülya Öztürk, “Dr. Behçet Uz ve Sağlık Politikaları” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2011), 18.

⁵⁶ Su-i Tefehhüm: Yanlış anlama, kötü anlayış.

⁵⁷ Müdebbirane: Tedbirlice.

*kaldırılması için yegâne çare, mevzu hakkında vazih⁵⁸ malumat neşri olduğunu takdir eder.*⁵⁹

Söz konusu açıklamada halkın verem konusunda yanlış bilgiye sahip olduğu, halk doğru bilgilendirilip verem hakkında bilinçlendirilirse veremle mücadelede muvaffak olunacağı belirtilmiş ve bu amaca uygun birçok yayın neşredilmiştir. Buna müteakip, 'Sihhi Cidal' ve 'Sihat' isimli dergiler yayınlamıştır. Bu gazete, dergi ve risalelerde verem nedir, nasıl teşhis edilir, veremden nasıl korunur, veremle mücadelede alınabilecek tedbirler gibi çeşitli konular işlenmiştir.

Veremle mücadele konusu ve İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin faaliyetleri dönemin yazılı basınında da her daim kendisine yer bulmuştur. Nitekim Cumhuriyet Gazetesi 1929 yılında 'Veremle Nasıl Mücadele Edilir?' başlıklı bir yazı dizisi kaleme alarak konuya dikkat çekmiştir. Yazı dizisinde veremle mücadele konusu '*milli bir vazife*' olarak nitelendirilmiştir. Bu bölümde, veremle mücadelenin daha ziyade gayri resmî niteliğe sahip yönü, özellikle de veremle mücadele cemiyetlerinin faaliyetleri ele alınmıştır. Haberin devamında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin hükümetin resmi çalışmalarına önemli bir destek sunacağı belirtilerek İzmir'in ilk cemiyeti olduğu, 700-800 üyesinin bulunduğu açıklanmıştır. Söz konusu yazı dizisinde, İzmir Muhasebe-i Hususiyesi'nin cemiyete geçen sene 1000, bu sene 400 lira yardımda bulunduğu bilgisi dikkat çekmektedir. Zira cemiyete belediye yardımının az olduğu, gelirlerin üyelere alınmış aidatlardan ve düzenlenen çeşitli müsamerelerden elde edildiği bilinmektedir. Bu da cemiyetin giderleri düşünüldüğünde maalesef yeterli olmamaktadır. Nitekim cemiyet, prevantoryum⁶⁰ yapmak üzere Boz Yaka ve Kara Fatma mevkilerinde 160 dönüm arazi satın almış, dispanser inşa etmiş ve verem dair türlü sağlık hizmetleri vermişlerdir. Dolayısıyla giderler hayli fazladır.⁶¹

Bütün bu faaliyetler, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin yalnızca yerel bir teşebbüs olmaktan öte, dönemin sağlık anlayışında toplumsal sorumluluk bilincinin güçlenmesine katkı sunan önemli bir aktör hâline geldiğini göstermektedir. Resmî kurumların sınırlı imkânlarını tamamlayan bu gayri resmî girişimler, veremle mücadelenin ancak kamusal ve sivil çabaların birlikte yürütülmesiyle etkili olabileceğini ortaya koymuştur. Böylece cemiyetin çalışmaları, hem dönemin halk sağlığı politikalarının pratiğe yansıyan yüzünü teşkil etmiş hem de veremle mücadelede toplumsal dayanışmanın zaruretine işaret etmiştir. 1938 yılında ismi İzmir Veremle Savaş Derneği olarak değiştirilen

⁵⁸ Vazih: Açık, belli, anlaşılır.

⁵⁹ İzmir Verem Mücadele Cemiyeti, *Verem Hakkında Neler Bilmelisiniz? Veremliler ve Birlikte Yaşayanlar İçin Faydalı Hakikatler* (İzmir Bilgi Matbaası, 1926), 1.

⁶⁰ Verem mikrobu kapmış ama henüz hastalığa yakalanmamış zayıf vücutlu kimselerin vereme yakalanmasını önlemek için bakıldıkları sağlık kurumu.

⁶¹ *Cumhuriyet*, 21 Temmuz 1929.

cemiyet, açtığı dispanserlerin sayısını da arttırarak günümüzde faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.

Bilgilendirme ve Propaganda: İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin Yayın Organı: Sıhhi Cidal Dergisi

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin halk sağlığına yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çabaları, yalnızca kitap ve risalelerle sınırlı kalmamış; cemiyet, süreli yayınlar aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda çıkarılan önemli yayınlardan biri de Sıhhi Cidal dergisidir. İzmir Verem Mücadele Cemiyeti'nin bünyesinde çıkarılan Sıhhi Cidal dergisi aylık sıhhi bir dergidir. Arap harfleriyle Türkçe olarak yayımlanmıştır. Dokuzuncu sayıdan itibaren Cidal ismiyle yayımlanmaya devam etmiştir. Başmuharriri Dr. Behçet Salih Bey, imtiyaz sahibi ise Anadolu Ecza Deposu ve Anadolu Fakirler Eczanesi sahibi Ömer Lütfü Eti'dir. Dergi yayın hayatına 1923 senesinde başlamıştır.⁶²

Derginin ilk sayıları 19,5x27 cm ebadında, resimli ve iki sütunlu olarak 24 sayfadan oluşmaktadır. Marifet Matbaası'nda basılmış olup 1340 senesine ait 5. sayısında 'iki ayda bir', 1341 senesine ait 9. sayıda 'ayda bir neşrolunur' ifadesi yer almaktadır. Sıhhi Cidal dergisinin ilk ve son sayılarına henüz ulaşamamıştır. Fakat 1928'de yıl 6, sayı 1'den itibaren Başmuharrir ve Mes'ul Müdür Dr. Behçet Salih'in yönetiminde yayın hayatına Latin harflerini kullanarak 'Sıhhat' adı ile devam ettiği bilinmektedir. Fakat 'İzmir'de yayımlanıp neşrolunan dergilerin tarihçesi' isimli makalede 'Sıhhi Cidal' ve 'Sıhhat' iki ayrı dergi olarak ele alınmış ve 1931 yılı kapanış tarihi olarak belirtilmiştir.⁶³ 1924 yılından sonra çıkan sayıları 16 sayfadır. 'Halka sağlık fikirleri neşreden Verem Mücadele Cemiyeti'nin naşir-i efkârı aylık resimli sağlık mecmuası' olarak tanımlanmıştır. Derginin idarehanesi Salepçi Camii arkasında, İstanköy Hamamı karşısında ¼'dedir. Derginin kapağında 'Bir milletin sağlığı o milletin servetidir.' sloganı ile başlangıç yılı olan 1923 (1339) ibaresi mevcuttur. Nüshası 10 kuruş, senelik aboneliği 100 kuruştur.

Sıhhi Cidal Dergisi'nin arka kapağında, Beyler Sokağı'nda bulunan dispanserin doktorlarının hasta kabul ettikleri saatleri gösteren çizelgeler yer almıştır. Söz konusu dergiler yayımlandıkları dönemde veremle mücadelede önemli bir mihenk taşı olmuşlardır.⁶⁴ Sıhhi Cidal Dergisi genel olarak, veremden korunma yolları, sağlıklı yaşama ve beslenme, vereme sebebiyet veren durumlar, vereme karşı alınabilecek tedbirleri içeren yazılara yer vermiştir. Bunun dışında üzerinde durduğu konulardan biri de kadınların verem mücadelesindeki rolüdür. Dergide yer alan yazıya göre; yalnız kadınlar her eve girebilerek hakiki hizmetler görebilirler, yalnız onlar bir valideye icap ettiği gibi lakırdı söylemesini bilirler ve muhtaç valideleri dinleyebilirler. Evin halini bir bakışta anlarlar, çocuğa nasıl bakıldığını, evin ve çocuğun temizliğini takdir edebilirler. Yalnız

⁶² Feridun Fazıl Tülbentçi, *Cumhuriyetten Sonra Çıkan Gazeteler ve Mecmualar* (Başvekkâlet Matbuat Müdürlüğü, 1941), 79.

⁶³ Nil Sarı-Hüsrev Hatemi, *Tıp Tarihi Araştırmaları 5*, (İstanbul 1993), 99-100.

⁶⁴ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 142-143.

kadınlar doktorlara yardım edebilirler, çok kere doktorların yerine kaim olabilirler. Yalnız kadınlar bir banyonun nasıl hazırlandığını, beşik nasıl yapıldığını, bir odanın nasıl temizlenip havalandırıldığını gösterebilirler.⁶⁵

Sıhhi Cidal Dergisinde ayrıca yukarıda belirtilen hususlara dair kısa özlü sözler de yer almıştır. Bunlara birkaç örnek verecek olunursa; *'Ağır bir veremli eğer barınacak bir yeri de yoksa cemiyet-i beşeriyenin an acınacak, en ağlanacak bir mahlûkudur. Bu zavallılara herkes acıdığı, merhamet ettiği halde yine bir şey yapamazlar. Bunları himaye bir, beş, yüz kişinin harcı değildir. Bu vatan işini hep birlikte yapalım! Verem Mücadele Cemiyeti'ne aza olunuz. Cemiyete zahir olunuz. Bu d tatlı, saf hizmet-i vataniyedir.'*⁶⁶

*'Türkiye halkı sıhhaten pek acınacak bir vaziyettedir. Halkın sıhhaten her gün daha fazla düşmesi servet ve ahlak itibariyle de tedenni⁶⁷ ve teraddisini⁶⁸ bais olmaktadır. Billhassa verem felaketi en kör gözlerle batacak kadar muazzam ve müşküldür. Ey memleketin ileri gelenleri, münevverleri sizlere hitap eder ve yalvarırız. Yeni ve muntazam usullerle bu milleti bir an evvel kurtarmaya gayret ediniz. Hükümete, halka yardım eden sıhhi müesseseleri himaye ediniz. Onların tealisine⁶⁹ hizmet ediniz.'*⁷⁰

'Haşmetli her iş yapmaya kadar bir Türk hükümeti ancak ve ancak sağlam halkı ile tesis edebilecektir. Bizim bir derdimiz var ki Türk ırkının hali ve istikbali için pek tehlikelidir. Bu dert veremdir! Bu illet veremdir.

*Bu felaket veremdir! Verem çok bulaşık bir hastalıktır. Ve en çok da veremlilerin balgamlarıyla bulaşır. Ey milletin en kıymetli bir uzvi olan muallimler ve muallimeler, analar, münevverler! Genç yavruları bu ırkın selameti için telkin ediniz ve iman ettiriniz ki herkesin alakadar bulunduğu yere balgam atmak veremin sirayetine en çok sebep olan ve binlerce bedbaht züafarında⁷¹ teverrümüne bais olan yegâne saikdir.'*⁷²

*'Dispanserler verem mücadelesinin ilk temelleridir. Veremlileri, veremli olmayanları himaye hep bu mühim ocaktan doğar. Sizin hayatınız için çok elzem böyle bir müessesenin doğmasına az dahi olsa siz de çalışınız.'*⁷³

*'Veremden korkmayınız. Vereme karşı teşkilat yapmamaktan korkunuz. Verem hastalığı ancak verem mücadele teşkilatı ile mağlup olur. Siz bu teşkilata zuhur olunuz, aza kaydolunuz, cemiyetin tesis etmek istediği müessesata manen ve madden yardım ediniz ki verem felaketine karşı durabilelim.'*⁷⁴

⁶⁵ Hasene Nalan Hanım, "Verem Mücadele Cemiyetinde Hanımların Vazifesi", *Sıhhi Cidal* 9, 2. Sene, (Mayıs 1925): 3.

⁶⁶ *Sıhhi Cidal* 9, 2. Sene, (Mayıs 1925): 4.

⁶⁷ Tedenni: Gerileme.

⁶⁸ Teraddi: Soysuzlaşma, yozlaşma.

⁶⁹ Teali: Yükselme.

⁷⁰ *Sıhhi Cidal* 5, (Eylül 1925): 18.

⁷¹ Zuaf: Zayıf.

⁷² *Sıhhi Cidal* 5, (Eylül 1925): 22.

⁷³ *Sıhhi Cidal* 9, 2. Sene, (Mayıs 1925): 8.

⁷⁴ *Sıhhi Cidal* 9, 2. Sene, (Mayıs 1925): 12.

Dergideki bazı makalelerin başlığına bakıldığında da dergi içeriği hakkında bilgi edinmek mümkün olacaktır: 'İntanî dertlerde manevi tecrübeler', 'Güneş ile usulü tedavi', 'Verem Mücadele Cemiyeti'nde hanımların vazifesi', 'Dispanser ve teşkilatı hakkında malumat', 'Validelere: bebekler nasıl banyo edilir.' Verem konusunun yanı sıra dergide halk sağlığı ile ilgili konulara da yer verilmiştir. Öyle ki derginin alt başlığı '*Aylık Sıhhi Halk Gazetesi*' olarak verilmiştir. Nitekim Sermuharrir Dr. Operatör Cafer Tayyar İsene, sayı 1'de bulunan '*Sıhhi Ma'lûmât*' isimli makalesinde '*Asıl Sıhhi Ma'lûmât'ın gayesi, şimdiye kadar Türkiye'de ihmal edilmiş halk hıfzıssıhhasını fertlere temsil ettirmektir.*' ifadesini kullanarak derginin halk sağlığı konularına da dikkat çektiğini açıkça belirtmiştir.⁷⁵

Sıhhat Dergisi

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, halkı verem konusunda bilinçlendirme çabalarını süreli yayınlarla sürdürmüştü; bu doğrultuda Sıhhi Cidal dergisinin ardından yayımlanan Sıhhat dergisi, cemiyetin yayıncılık faaliyetlerinin devamı niteliğini taşımaktadır. Kapağında başlangıç yılı olarak Sıhhi Cidal Dergisinin başlangıç yılı 1923 ibaresinin yer alması Sıhhi Cidal'in devamı olduğunun göstergesidir.⁷⁶ Ancak bazı kaynaklarda iki ayrı dergi olarak değerlendirilmiştir.⁷⁷ Ancak söz konusu dergilerin kapaklarında yer alan ortak ifadeler, dergi müdürleri ve dergilerin aynı idarehane adresinde bulunması gibi benzerlikler dergilerin birbirinin devamı niteliğinde olduğunun kuvvetli bir göstergesidir. İçeriği Sıhhi Cidal dergisindeki yazıların benzeridir. Verem ve verem mücadelesine dair yazılar kaleme alınmıştır.

Latin harfleri ile Türkçe olarak yayımlanmıştır. 16x24 cm ebatlarında, iki sütun halinde ve resimli olarak 16 sayfadan oluşmaktadır. Aylık olarak çıkarılmıştır. Başmuharriri Dr. Behçet Salih Bey'dir. Sloganı '*Her İşin Başu Sağlıktır.*' ibaresidir. Yalnız İzmir'e değil yurdun birçok bölgesine gönderilmiştir.⁷⁸ Dr. Uz, 1 Ekim 1930 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde İzmir Belediye Meclisi üyeliğine seçilmiştir. Buna müteakip, 10 Kasım 1931 tarihinde de başkan seçilmiş, bu durum dergi yayın çalışmalarında aksamalara sebebiyet vermiştir. Nitekim 1931 yılının mart ayı itibarıyla dergi son sayısını çıkararak yayın hayatına son vermiştir.⁷⁹

Sıhhat dergisinin içeriği genel olarak; İzmir'de açılan dispanserlerin çalışma saatleri, hekimlerin programları, İzmir Verem Mücadele Cemiyeti tarafından düzenlenen konferanslar, gösterilen filmler ve uygulanan diğer çeşitli etkinlikler hakkındaki bilgilerden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra her yıl düzenlenen genel kurul toplantısı raporları ve kongrede görüşülen konular da yer almıştır. Sıhhi

⁷⁵ Sarı-Hatemi, *Tıp Tarihi Araştırmaları* 5, 99-100.

⁷⁶ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 144.

⁷⁷ Bk. Eren Akçiçek- Ragıp Kayar, "İzmir'de Yayımlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi", *SSK Tepecik Hastanesi Dergisi* 2, sayı 1 (1992): 81- 84.

⁷⁸ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 145.

⁷⁹ <https://www.izmir.bel.tr/tr/BelediyeBaskanlarimiz/48?sayfa=2> 04.10.2025.

Cidal dergisinde olduğu gibi Sıhhat dergisinde de vereme dair özlü sözler çerçeve içinde verilerek dikkat çekilmeye çalışılmıştır.⁸⁰ Bunlara örnek olarak;

*'Bulaşık hastalıkların en fenası veremdir. Verem en çok yerlere tüküren veremlilerin balgamlarıyla bulaşır. Sen vatanını seviyorsan, kardeşlerine acıyorsan yerlere tüküremezsın!'*⁸¹

*'Verem ile mücadele edebilmek için kuvvetli bir teşkilata eşeddi ihtiyaç vardır. Siz vatanımızın, milletimizin, kendinizin selameti için bu teşkilatın etrafında toplanmak ve kardeşlerinizi toplamak zaruretindediniz, şu hâlde İzmir'de taazu eden Verem Mücadele teşkilatına dâhil olunuz! Millete çok hayırlı olan bu müessesenin pek çok emeklerle vücuda getirdiği eserlerden istifade ediniz.'*⁸²

Bu özlü sözler ve çağrılar, halkın verem konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla kullanılan üslubun bir göstergesidir; söz konusu dergilerde, bu yaklaşım anlaşılır ve açık bir dille, her kesime hitap edecek şekilde sürdürülmüştür. Zengin, fakir herkesin uygulayabilmesi için basit sıhhi tedbirlere yer verilmiştir. Anlatılan tedbir ve öğütler çeşitli görseller ve karikatürlerle desteklenmiştir. Dünyada gelişen yeni tedavi yöntemleri ve ilaçlara dair bilgiler Türkçeye çevrilerek dergilere eklenmiştir. Bu dergiler yayımlandıkları dönem içerisinde değerlendirildiğinde önemli sıhhi kaynaklar olarak nitelendirilmektedir.⁸³ Böylece, Sıhhi Cidal ve Sıhhat dergileri, veremle mücadelede halkı bilgilendirmekle beraber dönemin sağlık eğitimine önemli bir katkı sunan kaynaklar olarak öne çıkmıştır.

Sonuç

Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında sağlık politikalarının en temel hedeflerinden biri, salgın ve bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınarak toplum sağlığının güvence altına alınması olmuştur. Bu çerçevede verem, yalnızca yüksek mortalite oranlarıyla değil, aynı zamanda üretim kapasitesini zayıflatan, toplumsal yapıyı sarsan ve milli kalkınma hedeflerini doğrudan etkileyen bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Ancak savaşlarla yıpranmış bir ülkede, devletin sınırlı sağlık imkânlarıyla bu yükün tek başına üstesinden gelmesi mümkün değildi. Bu durum, yerel sivil örgütlenmelerin sağlık alanında üstlendikleri tamamlayıcı rolü daha da görünür kılmıştır. İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, bu bağlamda erken Cumhuriyet'in halk sağlığı politikalarının sahadaki yansımaları oluşturan en dikkate değer kurumlardan biridir.

Cemiyetin 1923 yılında kuruluşuyla birlikte veremle mücadelede İzmir'de yeni bir dönem başlamış; koruyucu hekimliğin ve halk sağlığı bilincinin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Cemiyetin açtığı dispanserler, ücretsiz muayene ve ilaç temininde bulunması, yoksul veremlilerin korunmasına yönelik girişimleri ve Yamanlar Kampı gibi dönemin koşullarını gözeten yenilikçi

⁸⁰ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 145.

⁸¹ *Sıhhat* 6, 6. Yıl, (Haziran 1929): 12.

⁸² *Sıhhat* 1, 8. Yıl, (Ocak 1931): 8.

⁸³ Karayaman, "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti ...", 146.

uygulamaları, yerel ölçekte örgütlü bir mücadele yürütüldüğünü göstermektedir. Bu çabalar, henüz modern sağlık kurumlarının tam olarak teşkilatlanmadığı bir dönemde, veremle mücadelenin yalnızca devlet eliyle değil, toplumun farklı kesimlerinin katkılarıyla gerçekleştirilebileceğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle cemiyet, hem devlet politikalarının uygulanmasında destekleyici bir unsur olmuş hem de halkın sağlık hareketine katılımını sağlayarak sağlık seferberliğinin toplumsal bir nitelik kazanmasına katkıda bulunmuştur.

Cemiyetin faaliyetlerinin en önemli boyutlarından biri, halkı bilinçlendirmeye yönelik yayımladığı eğitim materyalleri ve süreli yayınlardır. 'Sıhhi Cidal' ve 'Sıhhat' dergileri, dönemin halk sağlığı anlayışının şekillenmesinde önemli işlevler üstlenmiş; vereme dair yanlış inanışları düzeltmeyi, hastalığın bulaşma yollarını öğretmeyi ve koruyucu tedbirlerin toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılmasını amaçlamıştır. Bu dergiler, sadece tıbbi bilgi aktarımı yapmakla kalmamış, aynı zamanda halkı veremle mücadeleye katılmaya davet eden bir bilinç oluşturmuştur. Basit korunma yöntemlerinin resimli anlatımlarla açıklanması, konferanslar, broşürler, sinema gösterimleri ve çocuklara yönelik sağlık tavsiyeleri, cemiyetin halk sağlığını önceleyen modern yaklaşımının güçlü birer göstergesidir.

Diğer yandan İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin çalışmaları, dönemin devlet-toplum ilişkilerinin niteliğini de ortaya koymaktadır. Devletin bu tür cemiyetleri yakından takip etmesi, derneklerin faaliyet alanlarının denetlenmesi ve yerel idarelerin dönem dönem destek sağlaması, cemiyetlerin erken Cumhuriyet siyasal yapısı içindeki konumunu belirlemiştir. Buna rağmen cemiyet, devletin sağlayamadığı hizmetleri tamamlayıcı bir rol üstlenmiş ve izlediği sosyal içerikli politikalarla veremle mücadelede önemli başarılar kaydetmiştir. Ekonomik sıkıntılar, aidat toplayamama sorunları ve bazı dönemlerde yaşanan organizasyonel güçlükler, cemiyetin çalışmalarını zaman zaman sekteye uğratmış olsa da, cemiyet gönüllülük esaslı yapısıyla faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştır.

Dispanserlerin yanı sıra Yamanlar Kampı'nın kurulması, cemiyetin veremden korunma ve tedavi sürecini yalnızca klinik tedaviyle sınırlı görmediğini; temiz hava, beslenme ve dinlenme gibi dönemin tıbbi bilgi birikimine dayanan yaklaşımları uygulamaya koyduğunu göstermektedir. Kampın basında geniş yer bulması, halkın ve idarecilerin ilgisini çekmesi ve vereme yakalanma riski taşıyan bireyler için bir rehabilitasyon alanı niteliği taşıması, cemiyetin yenilikçi yönünü vurgulamaktadır. Her ne kadar kamp ilerleyen yıllarda bazı sorunlar nedeniyle kapatılmış olsa da varlığı veremle mücadelenin sosyal tıp ekseninde nasıl genişletildiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, erken Cumhuriyet döneminin halk sağlığı politikalarının yerel ölçekte nasıl ete kemiğe büründüğünü gösteren güçlü bir örnek teşkil etmektedir. Cemiyet, sağlık hizmetlerinin yalnızca merkezi bir devlet kurumunun sorumluluğunda değil,

toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasıyla yürütülebileceğini kanıtlamıştır. Gerek yayıncılık faaliyetleri gerek dispanser hizmetleri gerekse düzenlediği sosyal etkinlikler, cemiyetin veremle mücadeleyi çok yönlü bir toplumsal proje olarak ele aldığını göstermektedir.

Sonuç olarak İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti, kuruluşundan itibaren üstlendiği rol ile hem İzmir'in sağlık tarihinde hem de Türkiye'nin veremle mücadele deneyiminde önemli bir yere sahiptir. Faaliyetleri, Cumhuriyet'in modern sağlık politikalarının yerel düzeyde kurumsallaşmasına katkı sağlamış; halkın sağlık bilincinin yükseltilmesinde, veremle mücadelede gönüllü birlikteliklerin teşvik edilmesinde ve toplumsal dayanışmanın sağlık alanına yansımada belirleyici bir işlev üstlenmiştir. Bu yönüyle cemiyet, yalnızca tarihsel bir kurum olmanın ötesine geçerek, Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlık alanında sivil inisiyatiflerin gücünü ve toplumsal örgütlenmenin önemini ortaya koyan kalıcı bir örnek niteliği taşımaktadır.

KAYNAKÇA

Arşiv Belgeleri

BCA, Yer: 177.219.5, 30.10.0.0, Dosya Ek: 198, 14 Kasım 1924.

BCA, Yer: 22.84.20, Fon: 30.18.1.1, Dosya: 229-34, 27 Ocak 1927.

BCA, 490.1.0.0 / Yer: 597. 63. 7, 45.

BCA, 490.1.0.0 / Yer: 597. 63. 7, 93.

Gazeteler

Anadolu

Akşam

Cumhuriyet

Doktor Sesi

Hizmet

İzmir Postası

Milliyet

Son Posta

Yeni Asır

Kitaplar, Makale ve Tezler

Akççek, Eren- Kayar, Ragıp. 'İzmir'de Yayınlanan Tıp Dergilerinin Tarihçesi', *SSK Tepecik Hastanesi Dergisi* 2, sayı 1 (1992): 81- 84.

Aydın, Harun. "Cumhuriyet Dönemi'nde Sağlık Mücadelesinin Bulaşıcı Hastalıklara ve Toplum Sağlığına Yansımaları: Kars İli Örneği", *Karadeniz Araştırmaları* 22, sayı 85 (2025): 28-41.

Aydın, Harun. "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Bir Tehdit unsuru Olarak Frengi, Sıtma, Tifüs ve Trahom", *Şarkiyat İlmî Araştırmaları Dergisi* 16, sayı 1 (2024): 151-168.

Aydın, Harun. "Savaş ve Salgın: Kore Savaşı'nda Türk Ordusunun Yaşadığı Sağlık Sorunları", *Tarih Okulu Dergisi* 17, sayı 73 (2024): 3634-3661.

Budak, Muhsin Ertürk. "Atatürk Dönemi Bulaşıcı Hastalıklar ve Alınan Önlemler (1923-1938)", Yayınlanmamış Doktora Tezi: Atatürk Üniversitesi, 2025.

Budak, Muhsin Ertürk. "Türkiye Cumhuriyeti'nde Trahomla Mücadele (1923-1938)", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Trahom*, Ed: Şükran Köse, Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Ahmet Çağrı Büke, Gece Kitaplığı Yayınları, (2023): 85-106.

Budak, Muhsin Ertürk. "Türkiye'de Cumhuriyeti'nde Frengiyle Mücadele (1923-1938)", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Frengi*, Ed: Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke, Gece Kitaplığı, (2024): 266-314.

- Demir, Enes Mert. "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İstanbul'daki Okullarda Görülen Salgın Hastalıklar ve Alınan Tedbirler", *Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi* 41, sayı 112 (2025): 617-663.
- Demirtürk, Sinan- Kaya, Mevlüt. "Kurtuluş Yıllarından 1940'lara İzmir'de Hastalıklar ve Yardımlaşmalar", *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum* 4, sayı 11 (2015): 143.
- Gökçe, Tevfik İsmail. *Verem Mücadelesinde Verem Dispanserlerinin Rolü*. Kader Basımevi, 1956.
- Gürkan, Mahmut. "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin Propaganda Faaliyetleri", *İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi* 27, sayı 2 (2013): 139-140.
- Hasene Nalan Hanım. 'Verem Mücadele Cemiyetinde Hanımların Vazifesi', *Sıhhi Cidal* 9, 2. Sene, (Mayıs 1925): 3.
- Hot, İnci "Sıhhiye Mecmuasına Göre Ülkemizde Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele", *Yayınlanmamış Doktora Tezi: İstanbul Üniversitesi*, 2001.
- İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Sıhhat ve İktisat Mücadele Almanacağı 1930-1931*. Sebat Matbaası, 1931.
- İzmir Verem Mücadele Cemiyeti, *Verem Hakkında Neler Bilmelisiniz? Veremliler ve Birlikte Yaşayanlar İçin Faydalı Hakikatler*. İzmir Bilgi Matbaası, 1926.
- Karayaman, Mehmet. "İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhi Cidal-Sıhhat Dergisi", *Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi* 18, sayı 3 (2010): 140-152.
- Karayaman, Mehmet. *20. Yüzyılın İlk Yarısında İzmir'de Sağlık (1920- 1938)*. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, 2008.
- Kardaş, Abdulaziz "Türkiye'de Veremle Mücadele: İzmir Örneği", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Verem*, Editörler: Eren Akççek, Fevzi Çakmak, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke. Gece Kitaplığı, Ankara 2021.
- Kaya, Murat. "İzmir Zührevi Hastalıklarla Mücadele Cemiyeti'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri", *Tarihsel Süreçte Anadolu'da Frengi (Sifiliz)*, Ed: Fevzi Çakmak, Eren Akççek, Şükran Köse, Ahmet Çağrı Büke, (Gece Kitaplığı Yayınları, 2024), 331-359.
- Otlu, Barış- Yakupoğulları, Yusuf. "Türkiye'de Verem Savaşı", *Lokman Hekim Dergisi*, 2023;13 (Özel Sayı), 29-38.
- Öztürk, Hülya. "Dr. Behçet Uz ve Sağlık Politikaları", *Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi*, 2011.
- Sarı, Nil- Hatemi, Hüsrev. *Tıp Tarihi Araştırmaları* 5, İstanbul 1993.
- Sıhhat* 1, 8. Yıl, (Ocak 1931): 8.
- Sıhhat* 6, 6. Yıl, (Haziran 1929): 12.
- Sıhhi Cidal* 5, (Eylül 1925): 18-22.
- Tülbentçi, Feridun Fazıl. *Cumhuriyetten Sonra Çıkan Gazeteler ve Mecmualar*, Başvekâlet Matbuat Müdürlüğü, 1941.
- Uz, Behçet, *Atatürk'ün İzmir'i - Bir Kentin Yeniden Doğuşu*, Haz: L. Ece Sakar, İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

Ziyanak, Elif- Yücel, Özgür. "19.Yüzyıl Sonları- 20. Yüzyıl Başlarında Verem Hastalığına Karşı Yapılan Kongre ve Konferanslar", *Assam Uluslararası Hakemli Dergi* 9, sayı 21 (2022):31-37.

İnternet Kaynakları

<http://www.kimkimdir.net.tr/kisiler/behcet-salih-uz>

<https://www.izmir.bel.tr/tr/BelediyeBaskanlarimiz/48?sayfa=2>

EKLER

Sıhhat ve Sıhhi Cidal Dergileri

Verem Mücadele Cemiyeti Azaları Toplu Halde

Ekler: Mehmet Karayaman. 'İzmir Verem Mücadele Cemiyeti Tarafından Yayınlanan Sıhhi Cidal-Sıhhat Dergisi', *Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi* 18, sayı 3 (2010): 140-152.

İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti'nin açılış töreni

9 Eylül 1925'te İzmir'in kurtuluş yıldönümü şenliklerinde, İzmir Veremle Mücadele Cemiyeti bir kamyonetle katıldığı geçit alanında. (Sancar Maruflu Arşivi)

Ekler: Barış Otlu- Yusuf Yakupoğulları, *Lokman Hekim Dergisi*, 2023;13 (Özel Sayı), 29-38.

Behçet Uz, Atatürk'ün İzmir'i - Bir Kentin Yeniden Doğuşu, Yay. Haz. L. Ece Sakar, İstanbul 2007, s. 46.

Extended Abstract

Before and after the establishment of the Republic, tuberculosis was one of the most widespread and deadly public health problems in Turkey. The severity of the disease and the limited capacity of state healthcare services in this period encouraged the emergence of civil and voluntary initiatives aimed at supporting public health efforts. Within this context, following the establishment of the first two tuberculosis societies, the Izmir Society for the Fight Against Tuberculosis was founded in 1923 under the leadership of Dr. Behçet Salih Uz with the active support of volunteers. Archival sources indicate that the society's primary objective was to educate the public about the transmission of tuberculosis and to combat the disease through systematic and organized measures. In a short period of time, the society developed a broad membership base and an effective administrative structure while operating under the political and administrative supervision mechanisms applied to associations in the early Republican era.

The establishment and institutional character of the society were closely shaped by Dr. Behçet Uz's professional background and international experience. His observations of sanatorium practices in Switzerland and Italy played a decisive role in initiating similar efforts in Turkey. Following the first meeting held on February 18, 1923, the society was officially founded; general assemblies with wide participation were organized, and advisory committees and scientific publications aimed at public education were established. By April 14, 1923, the society had completed its organizational formation and commenced its activities, symbolically inheriting the institutional and moral legacy of the Ottoman Society for the Fight Against Tuberculosis.

One of the society's earliest and most concrete initiatives was the establishment of a dispensary providing free medical services. Despite significant economic constraints, these services were sustained through public donations, and in 1927 a larger dispensary building was constructed to meet increasing demand. Dispensary activities received extensive coverage in the press, contributing to the formation of public awareness and underlining the necessity of expanding tuberculosis control through stronger state involvement. With the support of the Hilal-i Ahmer Society, thousands of patients were examined and treated over time.

As its activities expanded beyond Izmir, the society opened branches in various regions and was granted public benefit association status in 1925. However, the absence of regular financial resources posed serious challenges to the continuity of its work. In response, fundraising activities such as social events and charity balls – most notably the Great Garden Party – were organized and attracted considerable attention from the local public. The income generated through these events was directed toward both therapeutic and preventive healthcare services.

In addition to dispensary-based services, the society placed particular emphasis on preventive healthcare. Initiatives such as the Bozyaka facilities and the establishment of the Yamanlar Health Camp reflected this broader approach. Founded with limited resources, the Yamanlar Camp aimed not

only to provide medical treatment but also to support patients' physical and psychological well-being through social activities. Widely covered in the press, the camp was regarded as a potential foundation for a modern sanatorium. Nevertheless, persistent administrative and financial difficulties led to the suspension of these initiatives by the mid-1930s.

The society's activities were closely followed by the contemporary press, which frequently framed the fight against tuberculosis as a "national duty." Public awareness campaigns were conducted through postcards, posters, brochures, conferences, and periodicals. These civil initiatives significantly complemented the limited capacity of official health institutions and contributed to the development of social responsibility and public health consciousness in the early Republican period.

An important component of the society's public education efforts was its use of periodicals to reach wider audiences. In 1923, it began publishing *Sihhi Cidal*, a monthly magazine initially printed in Turkish using the Arabic script. From its ninth issue onward, the magazine was titled *Cidal*, and after 1928 it continued publication under the name *Sihhat* in the Latin alphabet. Edited by Dr. Behçet Salih Uz and owned by Ömer Lütfü Eti, the magazine functioned as an important guide on tuberculosis prevention and general public health issues.

Sihhi Cidal addressed topics such as healthy living, nutrition, conditions contributing to tuberculosis, and the role of women in combating the disease, emphasizing women's contributions to hygiene and childcare in domestic settings. Through motivational messages, the magazine encouraged public participation, social solidarity, and support for the society's activities. Its content aligned with its subtitle, "Monthly Public Health Newspaper," reflecting its broader educational mission.

In conclusion, *Sihhi Cidal* and *Sihhat* played a crucial role in disseminating health education and raising public awareness during the early Republican period. Together with the broader activities of the Izmir Society for the Fight Against Tuberculosis, these publications represent one of the most concrete examples of locally driven, civil-based public health mobilization in Republican Turkey.

Beyanlar / Declarations

İntihal Denetimi - Plagiarism Check: Bu çalışma, *intihal.net* benzerlik denetim sistemi kullanılarak taranmıştır. *This study was screened for similarity using the intihal.net similarity-checking system.*

Etik Kurul - Ethical Committee: Bu makalede Etik Kurul Onayı gerektiren bir çalışma bulunmamaktadır. *There is no study that would require the approval of the Ethical Committee in this article.*

Hakem Değerlendirmesi - *Peer-review*: Dış bağımsız hakemlerce çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçirilmiştir. *Externally and double-blind peer-reviewed*.

Çıkar Çatışması - *Conflict of Interest*: Yazar(lar), çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir. *The author(s) have no conflicts of interest to declare*.

Finansal Destek - *Financial Disclosure*: Yazar(lar), bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir. *The author(s) declared that this study has received no financial support*.